

Übersicht zu einrichtungsweiten Verpflichtungen zu GWP und FDM an Universitäten in Deutschland sowie an Fakultäten und in Promotionsprogrammen der am Projekt FDLink beteiligten Universitäten

Supplement zu Kandler, P. (2025). *Regelungen zu Forschungsdatenmanagement und Guter wissenschaftlicher Praxis für Promovierende in Satzungen, Promotionsordnungen und -programmen an Universitäten in Deutschland*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17949211>

Universitäten, die am Projekt FDLink beteiligt sind

Stand Juli 2025

- GWP-Satzungen
- Webseiten der Graduiertenzentren
- Promotionsordnungen (Suche nach: Gute, Praxis, Integrität, Daten)
- Webseiten der Promotionsprogramme
- Studienordnungen der Promotionsprogramme (sofern vorhanden; Suche nach: Gute, Praxis, Integrität, Daten)

Folgende Promotionsprogramme sind sowohl an der Dahlem Research School (DRS; FU) als auch an der Humboldt Graduate School (HGS; HU) akkreditiert. Sie wurden für beide Universitäten berücksichtigt und gesondert gezählt:

- Berlin School of Economics (keine Studienordnung)
- Berlin Graduate School of Ancient Studies (Gemeinsame Studienordnung von HU und FU)
- Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies (Studienordnung von FU)
- Berlin School of Mind and Brain (keine Studienordnung, Rahmenordnung für die Graduiertenschule von HU)
- Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien (Studienordnung von FU)
- Berlin Mathematical School (keine Studienordnung)

Definitionen

Graduiertenzentren: „Fakultätenübergreifende Einrichtungen zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses“ (Satzung des Universitätsverband zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland (UniWiND, §4 Abs. 1¹). Berücksichtigt wurden für diese Übersicht Einrichtungen, die prinzipiell allen Promovierenden einer Universität offenstehen. Einrichtungen, die mehrere strukturierte Promotionsprogramme bündeln, sind nicht erfasst.

¹ https://www.uniwind.org/fileadmin/user_upload/Dokumente/2023-Satzung_Reinschrift.pdf

Abkürzungen

BTU	Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
DRS	Dahlem Research School (Graduiertenzentrum der Freien Universität Berlin)
EUV	Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
EXC	Exzellenzcluster
FDM	Forschungsdatenmanagement
FU	Freie Universität Berlin
GRK	Graduiertenkolleg, finanziert durch die DFG
GWP	Gute wissenschaftliche Praxis
HGS	Humboldt Graduate School (Graduiertenzentrum der Humboldt Universität zu Berlin)
HU	Humboldt Universität zu Berlin
SFB	Sonderforschungsbereich
TU	Technische Universität Berlin
UP	Universität Potsdam

Tabellarische Übersicht

	Verpflichtung in GWP-Satzung? (Link in Fußnote)	Graduiertenzentrum (Link in Fußnote)	GWP/FDM in Promotionsordnungen GWP/FDM in Promotionsprogrammen
	<i>Ja/Nein</i>	<i>Name Kurse zu FDM/GWP (Link zu Programm) Hinweise/Verpflichtungen</i>	<i>Anzahl der Promotionsordnungen mit Erwähnungen sowie Art der Verpflichtung: Kursteilnahme, Erklärung, Betreuungsvereinbarung (sonst nein) (relevante Abschnitte und Links in „FDM und GWP in Promotionsordnungen“) Gesamtzahl Fakultäten Promotionsprogramme ja/nein (relevante Abschnitte und Links in „FDM und GWP in Promotionsprogrammen“) Weitere Verpflichtungen durch Graduiertenzentren</i>
Universität Potsdam	Nein ²	Potsdam Graduate School (PoGS) ³ Kurse zu GWP ⁴ , z. Zt. nicht zu FDM Hinweise zu GWP für Promovierende ⁵	Verpflichtung zu GWP in 3 Promotionsordnungen (1 Erklärung, 2 Betreuungsvereinbarungen) Keine Bestimmungen zu FDM Insgesamt 6 Fakultäten (ohne Fakultät für Gesundheitswissenschaften) Verpflichtende Kurse zu GWP in 2 Promotionsprogrammen ⁶ Verpflichtende Betreuungsvereinbarung mit Erwähnung von GWP an 1 Fakultät ⁷ (nicht in Promotionsordnung)

² https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/senat/Kommissionen/11_WFK/ambek-2022-3-26-34.pdf

³ <https://www.uni-potsdam.de/de/pogs/>

⁴ <https://pogs.ws.uni-potsdam.de/termin/uebersicht>

⁵ <https://www.uni-potsdam.de/de/pogs/ueber-uns/research-integrity>

⁶ <https://www.uni-potsdam.de/de/forschung/profile-programme-projekte/graduiertenprogramme.html>

⁷ <https://www.uni-potsdam.de/de/wiso/forschung/promotion-habilitation/promovieren>

	Verpflichtung in GWP-Satzung? (Link in Fußnote)	Graduiertenzentrum (Link in Fußnote)	GWP/FDM in Promotionsordnungen GWP/FDM in Promotionsprogrammen
Technische Universität Berlin	Nein ⁸	Center for Junior Scholars (CJS) ⁹ Kurse zu FDM und GWP ¹⁰ Selbstlernkurs GRADE ¹¹ Keine Hinweise zu GWP für Promovierende Allgemeine Hinweise zu GWP ¹²	Keine Verpflichtung zu FDM oder GWP in Promotionsordnungen (es gibt eine gemeinsame Ordnung für Fakultäten I, IV-VII ¹³ , die Fakultäten II und III haben eigene Promotionsordnungen) Insgesamt 7 Fakultäten Verpflichtende Kurse und weiterführende Informationen zu GWP in 2 Promotionsprogrammen ¹⁴

⁸ https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002457/K3-AMBI/Amtsblatt_2023/Amtliches_Mitteilungsblatt_Nr._16_vom_30.05.2023.pdf

⁹ <https://www.tu.berlin/cjs/>

¹⁰ <https://www.tu.berlin/cjs/nachwuchsfoerderung-1/weiterbildung-qualifizierung>

¹¹ <https://www.tu.berlin/zewk/veranstaltungsdetails/events/event/018ef095-8615-7130-bb1b-f0690d1f1772>

¹² <https://www.tu.berlin/arbeiten/wichtige-dokumente/richtlinien-leitlinien/grundsaeetze-zur-sicherung-guter-wissenschaftlicher-praxis>

¹³ https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002457/K3-AMBI/AMBI_2021/AMBI_Nr._12_vom_25.06.2021.pdf

¹⁴ <https://www.tu.berlin/cjs/nachwuchsfoerderung-1/promotion#c13157>

	Verpflichtung in GWP-Satzung? (Link in Fußnote)	Graduiertenzentrum (Link in Fußnote)	GWP/FDM in Promotionsordnungen GWP/FDM in Promotionsprogrammen
Humboldt Universität zu Berlin	Nein ¹⁵	Humboldt Graduate School (HGS) ¹⁶ Kurse zu FDM und GWP ¹⁷ Selbstlernkurs (Link funktioniert nicht) ¹⁸ Hinweise zu GWP für Promovierende ¹⁹ Ansprechpersonen an Graduiertenzentren und HU ²⁰	Verpflichtung zu GWP in 5 Promotionsordnungen (4 Erklärungen, 5 Betreuungsvereinbarungen) Keine Bestimmungen zu FDM Insgesamt 7 Fakultäten (ohne Charité) Verpflichtende Kurse zu GWP in 11 Promotionsprogrammen ²¹ (davon 8 gemeinsam mit FU), davon 6 Verpflichtungen in Promotionsstudienordnungen (alle 6 gemeinsam mit FU) Weiterführende Informationen zu GWP auf Webseiten von 2 Programmen Vereinbarung zu Nutzungs- und Inhaberrechten an Forschungsdaten in 4 Promotionsstudienordnungen (gemeinsam mit FU) Graduiertenzentren ²² bündeln (administrative) Informationen zu Promotionen an den Fakultäten.

¹⁵ https://gremien.hu-berlin.de/de/amb/2023/18/18_2023_satzung-gwp-hu-berlin_druck.pdf

¹⁶ <https://www.humboldt-graduate-school.de/de>

¹⁷ <https://www.humboldt-graduate-school.de/de/services/schluesselkomp2/research-responsibility>

¹⁸ <https://www.humboldt-graduate-school.de/de/services/schluesselkomp2/gute-wissenschaftliche-praxis-online-tool>

¹⁹ <https://www.humboldt-graduate-school.de/de/qualitaet/gwp>

²⁰ <https://www.humboldt-graduate-school.de/de/qualitaet/gwp/ansprechpartner>

²¹ <https://www.humboldt-graduate-school.de/de/mitglieder/mtgl-alphab>

²² <https://www.hu-berlin.de/de/promovierende/betreuung/Ansprechpartner%20Fakultaeten>

	Verpflichtung in GWP-Satzung? (Link in Fußnote)	Graduiertenzentrum (Link in Fußnote)	GWP/FDM in Promotionsordnungen GWP/FDM in Promotionsprogrammen
Europa Universität Viadrina	Nein ²³	Viadrina Center for Graduate Studies (VCGS) ²⁴ Kurse zu GWP und FDM ²⁵ Keine Hinweise zu GWP für Promovierende Allgemeine Hinweise zu GWP ²⁶	Verpflichtung zu GWP in 3 Promotionsordnungen (Erklärungen, Betreuungsvereinbarungen) Pflichten zur Einreichung von Forschungsdaten mit der Promotion in 3, zur Aufbewahrung von Forschungsdaten in 2 Promotionsordnungen Insgesamt 3 Fakultäten Keine Bestimmungen zu GWP in den Promotionsprogrammen

²³ <https://www.europa-uni.de/de/forschung/dokumente/richtlinie-gute-wissenschaftliche-praxis-2021.pdf>

²⁴ <https://www.europa-uni.de/de/forschung/karriere/viadrina-center-for-graduate-studies/index.html>

²⁵ <https://www.europa-uni.de/de/forschung/karriere/viadrina-center-for-graduate-studies/weiterqualifizierung/index.html>

²⁶ <https://www.europa-uni.de/de/forschung/service/gute-wissenschaftliche-praxis/index.html>

	Verpflichtung in GWP-Satzung? (Link in Fußnote)	Graduiertenzentrum (Link in Fußnote)	GWP/FDM in Promotionsordnungen GWP/FDM in Promotionsprogrammen
Freie Universität Berlin	Nein ²⁷ Aber: Soll-Regelung für einen GWP-Kurs für Studierende (§3 Abs. 1)	Dahlem Research School (DRS) ²⁸ Kurse zu GWP und FDM ²⁹ Selbstlernkurs GRADE ³⁰ Hinweise zu GWP für Promovierende ³¹	Verpflichtung zu GWP in 5 Promotionsordnungen (4 Kursteilnahmen, 2 Erklärungen), dringende Empfehlung in 2 weiteren (Kursteilnahme) Bestimmungen zu FDM in 5 Promotionsordnungen Insgesamt 11 Fachbereiche (Fakultäten; ohne Charité) Verpflichtung zu GWP-Kursen in 13 Promotionsstudienordnungen (davon 6 gemeinsam mit HU), Betreuungsvereinbarung mit Bekenntnis zu GWP Teil aller Promotionsstudienordnungen (insgesamt 17); weitere Verpflichtungen zu GWP-Kursen in Curricula von 3 Promotionsprogrammen (davon 2 gemeinsam mit HU) Vereinbarung zu Nutzungs- und Inhaberrechten an Forschungsdaten in 4 Promotionsstudienordnungen (gemeinsam mit HU) GWP-Kurse verpflichtend für alle Promovierenden in an der DRS akkreditierten Promotionsprogrammen (Information DRS)

²⁷ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2024/ab022024.pdf>

²⁸ <https://www.fu-berlin.de/sites/drs/index.html>

²⁹ https://www.drs.fu-berlin.de/en/course_list?semester=20&title=&parent_container%5B%5D=52649&field_type_value=All&field_course_format_value=All&field_language_value=All

³⁰ <https://www.fu-berlin.de/en/sites/drs/research-integrity/online-tool/index.html>

³¹ <https://www.fu-berlin.de/sites/drs/research-integrity/index.html>

	Verpflichtung in GWP-Satzung? (Link in Fußnote)	Graduiertenzentrum (Link in Fußnote)	GWP/FDM in Promotionsordnungen GWP/FDM in Promotionsprogrammen
BTU	Nein ³²	Graduate Research School (GRS) ³³ Kurs zu FDM (Zertifikatskurs IN-FDM-BB) ³⁴ Keine Hinweise zu GWP für Promovierende Allgemeine Hinweise zu GWP ³⁵	Verpflichtung zu GWP in der Rahmenpromotionsordnung und 2 Promotionsordnungen der Fakultäten (Erklärungen, Betreuungsvereinbarungen) Insgesamt 6 Fakultäten (ohne Fakultät für Gesundheitswissenschaften) Keine Bestimmungen zu GWP in den Promotionsprogrammen (Bestimmungen in Rahmenordnung für Promotionsstudiengänge 2025 geplant, Überarbeitung der Curricula der Promotionsstudiengänge; Information GRS) Erklärung ³⁶ verpflichtend für alle Promovierenden der BTU (Information Referat Wissenschaftlicher Nachwuchs) Graduate Research School nicht für Vermittlung von FDM und GWP zuständig (Information GRS)

³² https://www-docs.b-tu.de/youngacademics/public/Satzung_Sicherung_gute_wiss_Praxis_2024_de.pdf

³³ <https://www.b-tu.de/researchschool/>

³⁴ <https://www.b-tu.de/researchschool/qualifikationsprogramm/kurse-und-anmeldung#c134591>

³⁵ <https://www.b-tu.de/forschung/profil/forschungsethik>

³⁶ https://www-docs.b-tu.de/environment-phd/public/Erklaerung_Declaration.pdf

GWP-Satzungen

Freie Universität Berlin

Die GWP-Satzung empfiehlt, dass Promovierende einen GWP-Kurs absolvieren:³⁷

- §3 Prävention Abs. 1: „Alle Promovierenden sollen vor Einreichung der Dissertation mindestens einen Kurs zur guten wissenschaftlichen Praxis besucht haben.“

FDM und GWP in Promotionsordnungen

Universität Potsdam

Digital Engineering Fakultät (2019)³⁸

§6 Betreuung

„(2) Betreuerinnen/Betreuer und Bewerberin/ Bewerber schließen unter dem Vorbehalt der Zulassung (§ 4) schriftlich eine Betreuungsvereinbarung. Sie verständigen sich auf ein Promotionsthema, das in einer Bearbeitungszeit von drei Jahren umgesetzt werden kann und verpflichten sich auf die Einhaltung des Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG.

(3) Die Vereinbarung enthält darüber hinaus: [...]

- Erklärung der Beteiligten zur Einhaltung der Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Universität Potsdam [...].“

Humanwissenschaftliche Fakultät (2014³⁹ und 2021⁴⁰)

§4 Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens

„(2) Dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens sind beizufügen: [...]

7. eine Erklärung, dass die Arbeit selbständig und ohne Hilfe Dritter verfasst wurde und bei der Abfassung alle Regelungen guter wissenschaftlicher Standards eingehalten wurden.“

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (2013)⁴¹

§ 5 Betreuungsvereinbarung

„(2) Die Vereinbarung muss mindestens enthalten: [...]

Erklärung der Doktorandin/des Doktoranden zur Einhaltung der Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Universität Potsdam.“

HU Berlin

Juristische Fakultät (2018)⁴²

§5 Antrag auf Zulassung zur Promotion

„(2) Dem Antrag sind beizufügen: [...]

6. Eine Erklärung darüber, dass die Doktorandin/der Doktorand das Muster für eine Betreuungsvereinbarung der Fakultät, einschließlich der dort genannten Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, zur Kenntnis genommen hat.“

³⁷ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2024/ab022024.pdf>

³⁸ https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2020/ambek-2020-11-508-513.pdf

³⁹ https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2014/ambek-2014-09-441-447.pdf

⁴⁰ https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2022/Ausgabe_13/ambek-2022-013-460-466.pdf

⁴¹ https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2013/ambek-2013-19-1126-1133.pdf

⁴² https://gremien.hu-berlin.de/de/amb/2018/54/54_2018_promoo_jur_fak_druck.pdf

§7 Antrag auf Zulassung zur Promotionsprüfung

„(2) Dem Antrag sind beizufügen: [...]

2. eine Versicherung, dass die Doktorandin/der Doktorand die Dissertation selbstständig und gemäß den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (siehe § 5 Abs. 2 Nr. 6) verfasst hat [...].“

Lebenswissenschaftliche Fakultät (2022)⁴³

in fast gleichem Wortlaut in der Promotionsordnung von 2015⁴⁴ enthalten; frühere Promotionsordnungen sind nicht berücksichtigt

§6 Betreuung und Regelarbeitszeit (in der Promotionsordnung von 2015: §7, Abs. 6)

„(6) Die Betreuenden und die Promovierenden geben eine Erklärung zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis ab, wie sie in der „Satzung der Humboldt-Universität zu Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens“ in der jeweils geltenden Fassung festgelegt sind. Die Erklärung ist Teil der Betreuungsvereinbarung.“

§9 Eröffnung des Promotionsverfahrens (in der Promotionsordnung von 2015 an gleicher Stelle)

„(1) [...] Folgende Unterlagen sind einzureichen: [...]

f) jeweils eine Erklärung der promovierenden Person darüber, [...]

- dass die Grundsätze der Humboldt-Universität zu Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten wurden [...].“

Anlage 1: Muster für eine Betreuungsvereinbarung (in der Promotionsordnung von 2015 Punkt 11)

„12. [Promovierende Person] und [Betreuer:in/nen] verpflichten sich zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, wie sie in der „Satzung der Humboldt-Universität zu Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens“ in ihrer bei Unterzeichnung gültigen Fassung festgelegt sind. Dazu gehört, dass sich [promovierende Person] in Zweifelsfällen mit [Betreuer:in/nen] oder anderen Vertrauenspersonen berät. Für [Betreuer:in/nen] bedeutet dies ausdrücklich die Pflicht, die urheberrechtlichen Bestimmungen für Texte oder Erkenntnisse von [promovierender Person] zu achten und zu benennen.“

Philosophische Fakultät (2018)⁴⁵

Musterbetreuungsvereinbarung

„13. [Promovend/Promovendin] und [beide Betreuer/Betreuerinnen] verpflichten sich zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, wie sie in der „Satzung der Humboldt-Universität zu Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und über den Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens“ vom 17. Februar 2014 festgelegt sind. Dazu gehört für [Promovend/Promovendin], sich in Zweifelsfällen mit [Betreuer/Betreuerinnen] oder anderen Vertrauenspersonen zu beraten. Für Betreuer/Betreuerinnen bedeutet dies ausdrücklich, die Pflicht, die urheberrechtlichen Bestimmungen für Texte oder Erkenntnisse von [Promovend/Promovendin] zu achten und zu benennen.“

⁴³ https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/lewi/karriere/graz/formulare/56_2022_promo-lewi_druck.pdf

⁴⁴ <https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/lewi/karriere/promo/formulare/lewi2015>

⁴⁵ https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/philfak/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenzentrum/formulare_ordnungen/PromO2018

Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät (2024)⁴⁶

*Die Fakultät verfügt über eine eigene Stelle für FDM (nicht nur für Promovierende zuständig)*⁴⁷

§ 7 Eröffnung des Promotionsverfahrens

„(2) Den Dissertationsexemplaren jeweils beizubinden sind: [...]

d) eine Versicherung der Einhaltung wissenschaftlicher Standards gemäß der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens der HU Berlin in der jeweils geltenden Fassung [...].“

Anlage 1: Muster für die Betreuungsvereinbarung (in der Promotionsordnung von 2021⁴⁸ an gleicher Stelle)

„7. [Promovend/in] verpflichtet sich zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, wie sie in der „Satzung der Humboldt-Universität zu Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens“ vom 17. Februar 2014 festgelegt sind. Dazu gehört für [Promovend/in], sich in Zweifelsfällen mit [Betreuer/in] oder anderen Vertrauenspersonen zu beraten.“

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (2024)⁴⁹

§4 Zulassung zur Promotion und Immatrikulation

„(2) Folgende Dokumente sind in deutscher oder englischer Sprache einzureichen:

- Antrag auf Zulassung zur Promotion unter Verwendung der gültigen Formulare inklusive [...]
d) der Erklärung über die Einhaltung der geltenden Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Humboldt-Universität zu Berlin“

§5 Betreuung und Bearbeitung der Dissertation

„(3) Das Betreuungsverhältnis beginnt mit einer schriftlichen Betreuungserklärung der Betreuer*innen gegenüber dem Promotionsrat mit dem Antrag auf Zulassung zur Promotion (§ 4 Abs. 2). Ergänzend zu dieser Erklärung werden die Grundsätze des Betreuungsverhältnisses in einer Betreuungsvereinbarung zwischen allen Beteiligten im Betreuungsverhältnis festgehalten. Alle Beteiligten im Betreuungsverhältnis verpflichten sich in der Betreuungsvereinbarung zur Einhaltung der geltenden Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Humboldt-Universität zu Berlin.“

§6 Eröffnung des Promotionsverfahrens

„(1) Der Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist mit Abschluss der Dissertation schriftlich an den Promotionsrat zu richten. Folgende Dokumente sind einzureichen: [...]
f) eine Erklärung über die Einhaltung der geltenden Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Humboldt-Universität zu Berlin, [...].“

EUV

Juristische Fakultät (2016)⁵⁰

§19 Promotionsvereinbarung

„(2) Promotionsvereinbarungen regeln die Rechte und Pflichten des Doktoranden oder der Doktorandin, des oder der jeweiligen wissenschaftlichen Betreuers oder Betreuerin sowie

⁴⁶ https://gremien.hu-berlin.de/de/amb/2024/16/amb_16_slf-promotionsordnung-2024_final.pdf

⁴⁷ <https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/sprachlit/forschung/forschungsdaten>

⁴⁸ https://gremien.hu-berlin.de/de/amb/2020-1/12/12_2021_slf_promotionsordnung_druck.pdf

⁴⁹ https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/wissenschaftliche_karriere/promotion/formulare-und-ordnung/promo_01-10-2024_de_en.pdf

⁵⁰ https://www.europa-uni.de/de/struktur/verwaltung/dezernat_2/amtliche_bekanntmachungen/gueltige-ordnungen/Jura/Promotionsordnung-Jura-Fak_13_01_2016.pdf

der Fakultät. Promotionsvereinbarungen [...] sollen die Versicherung des Doktoranden oder der Doktorandin vorsehen, dass diese Promotionsordnung sowie die Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 17.07.2002 in der jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen wurden.“

§20 Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung

„(1) Der Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung ist schriftlich an den Dekan oder die Dekanin zu richten. Beizufügen sind: [...]

- die ehrenwörtliche Versicherung mit Verweis auf die Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens vom 17.07.2002 in der jeweils geltenden Fassung, dass der Bewerber oder die Bewerberin die Abhandlung selbst verfasst, sich keiner unzulässigen fremden Hilfe vor oder während der Abfassung der Dissertation bedient, keine anderen als die im Schriftenverzeichnis der Abhandlung angeführten Schriften benutzt, alle wörtlich oder sinngemäß den Schriften anderer Autoren entnommenen Stellen kenntlich gemacht [...].“

§21 Dissertation

„(5) Mit der Dissertation ist auch der Nachweis zur eventuellen empirischen Datenerhebung durch Einreichung einer elektronischen Version dieses vollständigen Materials zu führen.“

Promotionsvereinbarung

„6. Universitäre Regelungen und Zulassungsvoraussetzungen

(1) Der Doktorand/die Doktorandin versichert, folgende Regelungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) zur Kenntnis genommen zu haben: [...]

- die Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens vom 17.07.2002 in der jeweils geltenden Fassung.“

Kulturwissenschaftliche Fakultät (2019)⁵¹

§9 Betreuung und Promotionsvereinbarung

„(2) Promotionsvereinbarungen im Sinne von § 31 Abs. 8 BbgHG regeln konkret die Rechte und Pflichten der Promovierenden, der jeweiligen wissenschaftlichen Betreuerinnen bzw. Betreuer sowie der Fakultät. Sie enthalten mindestens Hinweise zum Beginn der Promotion und den regelmäßigen fachlichen Besprechungen sowie die Versicherung, dass die vorliegende Promotionsordnung sowie die „Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)“ vom 17.02.2002 zur Kenntnis genommen wurden.“

§10 Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung

(1) Das Antragsschreiben auf Zulassung zur Doktorprüfung ist an die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Promotionsausschusses zu richten.

Dem Antragsschreiben sind beizufügen: [...]

b) die Dissertation in elektronischer Fassung in einem gängigen, maschinenlesbaren Dateiformat und ggf. erhobene Primärdaten.

c) die ehrenwörtliche Versicherung mit Verweis auf die „Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens“, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber die Abhandlung selbst verfasst, sich keiner unzulässigen fremden Hilfe vor oder während der Abfassung der Dissertation bedient, keine anderen als

⁵¹ https://www.kuwi.europa-uni.de/de/studium/studienordnungen/dokumente/PO_Kuwi_vom_05-06-2019.pdf

die im Schriftenverzeichnis der Abhandlung angeführten Schriften benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß den Schriften anderer Autorinnen bzw. Autoren entnommenen Stellen kenntlich gemacht hat, [...].“

§21 Aufbewahrungsfristen

„2) Die Aufbewahrungsfrist für Prüfungsunterlagen der Promotionsverfahren beträgt 50 Jahre für folgende Unterlagen: [...]
- die elektronische Fassung der Dissertation und ggf. erhobene Primärdaten, [...].“

Anhang 1: Promotionsvereinbarung

„6. Universitäre Regelungen und Zulassungsvoraussetzungen
(1) Der Doktorand/die Doktorandin versichert, folgende Regelungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) zur Kenntnis genommen zu haben: [...]
- die Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens vom 17.07.2002 in der jeweils geltenden Fassung.“

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (2018)⁵²

§8 Annahme als Doktorand oder Doktorandin und Betreuung

„(2) Promotionsvereinbarungen im Sinne von § 31 Abs. 8 BbgHG regeln konkret die Rechte und Pflichten der Promovierenden, der jeweiligen Betreuer und Betreuerinnen gemäß § 7 Abs. 7 S. 3, 4 und 6 sowie der Fakultät. Sie enthalten mindestens Hinweise zu dem Beginn der Promotion und den regelmäßigen fachlichen Besprechungen sowie die Versicherung, dass diese Promotionsordnung sowie die Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen wurden.“

§10 Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung

„(1) Der Antrag des Doktoranden oder der Doktorandin auf Zulassung zur Doktorprüfung ist schriftlich an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Promotionsausschusses zu richten. Beizufügen sind: [...]
g) eine Versicherung an Eides statt, mit Verweis auf die Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 17.02.2002 in der jeweils geltenden Fassung, dass der Doktorand oder die Doktorandin die Abhandlung selbst verfasst, sich keiner fremden Hilfe bedient und keine anderen als die im Schriftenverzeichnis der Abhandlung angeführten Schriften benutzt hat, [...].“

§11 Dissertation

„(4) Mit der Dissertation ist auch der Nachweis zur empirischen Datenerhebung durch Einreichung einer elektronischen Version dieses vollständigen Materials zu führen.“

§20 Aufbewahrungspflichten

„(3) Empirische Daten, insbesondere von dem oder der Promovierenden im Zuge der Forschungsarbeit erhobene Primärdaten sind für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren. Die Aufbewahrung kann bei Graduiertenkollegs oder anderen Forschungsverbänden durch die Universität gesichert sein. Ist dies nicht der Fall, hat die oder der Promovierte für eine Sicherung zu sorgen.“

⁵² https://www.europa-uni.de/de/struktur/verwaltung/dezernat_2/amtliche_bekanntmachungen/gueltige-ordnungen/Wiwi/WiWi_PromO_Neufassung_110418.pdf

Promotionsvereinbarung

„6. Universitäre Regelungen und Zulassungsvoraussetzungen

(1) Der Doktorand/die Doktorandin versichert, folgende Regelungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) zur Kenntnis genommen zu haben: [...]

- die Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens vom 17.07.2002 in der jeweils geltenden Fassung.“

FU Berlin

Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie (2018)⁵³

§ 7 Dissertation

„(7) Doktorandinnen und Doktoranden sollen an einer Veranstaltung zur guten wissenschaftlichen Praxis teilnehmen.“

§15 Promotionsurkunde

„(4) Doktorandinnen oder Doktoranden sind verpflichtet vor Aushändigung der Promotionsurkunde eine unterzeichnete und von der Betreuerin oder dem Betreuer gegengezeichnete Bestätigung vorzulegen, dass die der Dissertation zu Grunde liegenden Primärdaten unter Verantwortung der Betreuerin oder des Betreuers für einen Zeitraum von zehn Jahren in ihrem oder seinem Arbeitsbereich aufbewahrt werden.“

Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie (2016, Dr. rer. nat.)⁵⁴

§7 Dissertation

„(7) Doktorandinnen und Doktoranden sollen an einer Veranstaltung zur guten wissenschaftlichen Praxis teilnehmen.“

Fachbereich Geowissenschaften (2024)⁵⁵

§3 Zulassungsvoraussetzungen

„(5) Alle Antragsteller*innen haben dem Promotionsausschuss bis spätestens ein Jahr nach Zulassung zum Promotionsverfahren den Nachweis an einer Teilnahme an einem Seminar bzw. einer Weiterbildung zur guten wissenschaftlichen Praxis vorzulegen. Diese Frist kann auf Antrag einmalig um 12 Monate verlängert werden. Fehlt der Nachweis entscheidet der Promotionsausschuss, ob die Zulassung zum Promotionsverfahren zurück zu nehmen ist.“

§4 Zulassungsverfahren

„(1) Anträge auf Zulassung zum Promotionsverfahren sind in der Regel vor der Aufnahme der zum Dissertationsvorhaben gehörenden experimentellen bzw. theoretischen Arbeiten zu stellen und mit den folgenden Unterlagen an die*den Vorsitzende*n des Promotionsausschusses über das Prüfungsbüro des Fachbereiches Geowissenschaften zu richten:

g) Eine eigenhändig unterschriebene Erklärung, dass den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis entsprechend den Regeln der Freien Universität Berlin gefolgt wird.“

§7 Dissertation

„(3) Die Dissertation muss eine in sich abgeschlossene Darstellung der Forschungsarbeiten und ihrer Ergebnisse enthalten.

b) Die Struktur der Dissertation bei Wahl der Form entsprechend Abs. 2b [kumulative Arbeit] umfasst einen Manteltext mit übergreifender Einleitung, Methodenübersicht, Synthese und Ausblick und digitalen Datenanhang oder alternativ einen Verweis auf ein öffentlich

⁵³ <https://www.bcp.fu-berlin.de/graduierenzentrum/ordnung-formulare/ Ressourcen/ab212018.pdf>

⁵⁴ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2016/ab352016.pdf>

⁵⁵ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2024/ab132024.pdf>

zugängliches digitales Daten-Archiv, deutsch- und englischsprachiger Zusammenfassung; [...].“

Fachbereich Mathematik und Informatik (2021)⁵⁶

§7 Dissertation und Thema des Disputationsvortrages

„(7) Die Doktorandin oder der Doktorand ist verpflichtet vor Aushändigung der Promotionsurkunde eine unterzeichnete und von der Betreuerin oder dem Betreuer gegengezeichnete Bestätigung vorzulegen, dass die der Dissertation zu Grunde liegenden Forschungsdaten unter Verantwortung der Betreuerin oder des Betreuers für einen Zeitraum von zehn Jahren so aufbewahrt werden, dass der Forschungsgemeinde im Bedarfsfall der Zugang möglich ist.“

Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften (2016, mit Änderungen von 2023)⁵⁷

§7 Dissertation

„(7) Doktorandinnen oder Doktoranden müssen an einer Veranstaltung zur guten wissenschaftlichen Praxis teilnehmen. Der Besuch soll im ersten Jahr nach Zulassung erfolgen und ist spätestens mit Einreichung der Dissertation nachzuweisen.“

§14 Promotionsurkunde

„(6) Doktorandinnen oder Doktoranden sind verpflichtet vor Aushändigung der Promotionsurkunde eine unterzeichnete und von der Betreuerin oder dem Betreuer gegengezeichnete Bestätigung vorzulegen, dass die der Dissertation zu Grunde liegenden Primärdaten (falls zutreffend) unter der Verantwortung der Betreuerin oder des Betreuers für einen Zeitraum von zehn Jahren in ihrem oder seinem Arbeitsbereich aufbewahrt werden.“

Fachbereich Physik (2013, mit Änderungen von 2023)⁵⁸

§4 Zulassungsverfahren

„(1) Anträge auf Zulassung zum Promotionsverfahren sind in der Regel vor der Aufnahme der zum Dissertationsvorhaben gehörenden Arbeiten zu stellen und mit den folgenden Unterlagen an den Promotionsausschuss zu richten:
d) eine Erklärung, dass der Antragstellerin oder dem Antragsteller sowohl die geltende Promotionsordnung als auch die geltende Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (GWP-Satzung) der Freien Universität Berlin bekannt sind.“

Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften (2024, Dr. rer. nat.)⁵⁹

§4 Zulassungsverfahren

„(5) Alle Antragsteller*innen haben dem Promotionsausschuss innerhalb der Regelbearbeitungszeit einen Nachweis über die Teilnahme an einem Seminar bzw. einer Weiterbildung zur guten wissenschaftlichen Praxis vorzulegen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, kann die Zulassung zum Promotionsverfahren zurückgenommen werden.“

⁵⁶ https://www.imp.fu-berlin.de/fbv/prom-habil/Promotionsordnungen/Promotionsordnung-Mathematik-und-Informatik-01_12_2021---deutsch.pdf

⁵⁷ <https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/downloadbereich/Promotion-mit-AeO/Aeo.pdf>

⁵⁸ <https://www.imp.fu-berlin.de/fbv/prom-habil/Promotionsordnungen/ab362023.pdf>

⁵⁹ https://www.polsoz.fu-berlin.de/nachwuchsfoerderung/downloads/promo_rerpol_2024.pdf

Fachbereich Veterinärmedizin (2019⁶⁰ und 2024⁶¹, Dr. rer.nat.)

§3 Zulassung zum Promotionsverfahren

„(1) Der*die Antragsteller*in beantragt die Zulassung zum Promotionsverfahren, sobald er*sie ein Thema für das Dissertationsvorhaben erhalten hat. Der Antrag auf Zulassung ist an den Promotionsausschuss zu richten.

Der Zulassungsantrag muss Folgendes enthalten:

6. Eine schriftliche Anerkennung der Verpflichtung zur Teilnahme an den Kursen: Gute wissenschaftliche Praxis, Literaturrecherche und Statistik.“

§7 Dissertation

„(7) Die Dissertation ist zur Begutachtung zusammen mit dem Nachweis der Teilnahme an Veranstaltungen zur guten wissenschaftlichen Praxis, Literaturrecherche und Statistik gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 beim Promotionsbüro in vier gebundenen Exemplaren und einer elektronischen Version (PDF) einzureichen. [...]“

§15 Promotionsurkunde

„(3) Doktorand*innen sind verpflichtet vor Aushändigung der Promotionsurkunde eine unterzeichnete und von der*dem Betreuer*in gegengezeichnete Bestätigung vorzulegen, dass die der Dissertation zu Grunde liegenden Primärdaten unter Verantwortung der*des Betreuer*in für einen Zeitraum von zehn Jahren in ihrem oder seinem Arbeitsbereich aufbewahrt werden.“

BTU

Rahmenordnung für Promotionsverfahren (2017)⁶²

Wortgleich in der Promotionsordnung der Fakultät 1 (MINT-Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik (2018))⁶³ und teilweise in der Promotionsordnung der Fakultät 6 (s.u.) enthalten

Die Fakultät 5 verfügt über eine eigene Promotionsordnung (GWP nicht berücksichtigt), die Rahmenordnung findet keine Erwähnung⁶⁴

Die Fakultäten 2, 3 und 4 verfügen über keine eigene Promotionsordnung.

§ 6 Anmeldung der Promotionsabsicht, Annahme als Doktorandin oder Doktorand

„(1) Die Anmeldung der Promotionsabsicht erfolgt durch schriftlichen Antrag auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand an die Dekanin oder den Dekan der zuständigen Fakultät.

Der Antrag ist mit folgenden Angaben zu spezifizieren: [...]

- eine Erklärung darüber, dass die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis bekannt sind, [...].“

§7 Promotionsvereinbarung

„(2) Für die Ausgestaltung des Betreuungsverhältnisses zwischen Doktorandin oder Doktorand und Betreuerin oder Betreuer wird eine Promotionsvereinbarung abgeschlossen, die von den Beteiligten jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen ist. In der Vereinbarung ist mindestens zu regeln: [...]

8. beidseitige Verpflichtung auf die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, [...].“

⁶⁰ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2019/ab242019.pdf>

⁶¹ https://www.vetmed.fu-berlin.de/service/fachbereichsverwaltung/promotions-habilitationsbuero/promotionsbuero_downloads/rer_nat/1-Promotionsordnung-Dr-rer-nat.pdf

⁶² https://www-docs.b-tu.de/youngacademics/public/PromRahmenO%20fin_06%2010%2017.pdf

⁶³ <https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/5069>

⁶⁴ https://www-docs.b-tu.de/fakultaet5/public/Promotion/AMbl_06-2016_PromO_Fak-5_18.04.16.pdf

Anlage 1: Muster Promotionsvereinbarung

in der Promotionsordnung der Fakultät 1: Vereinbarung zur Betreuung eines Promotionsvorhabens

„8. Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis

Die Doktorandin oder der Doktorand und ihre oder seine Betreuerin oder Betreuer verpflichten sich zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis entsprechend der Präambel.“

Fakultät 6: Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung (2023)⁶⁵

§7 Promotionsvereinbarung

„(3) Für die Ausgestaltung des Betreuungsverhältnisses zwischen Doktorandin oder Doktorand und Betreuerin oder Betreuer wird eine Promotionsvereinbarung abgeschlossen, die von den Beteiligten jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen ist. In der Vereinbarung ist mindestens zu regeln: [...]

9. beidseitige Verpflichtung auf die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, [...].“

Anlage 1: Muster Promotionsvereinbarung

„8. Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis

Die Doktorandin oder der Doktorand und ihre oder seine Betreuerin oder Betreuer verpflichten sich zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis entsprechend der Präambel.“

Anlage 2: Muster Eidesstattliche Erklärung als Anlage zum Antrag auf Annahme als Doktorand oder Doktorandin

„Außerdem bestätige ich, dass mir die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis vertraut sind.“

Anlage 3: Muster Eidesstattliche Erklärung als Anlage zum Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens

„Im Einzelnen bestätige ich mit meiner Unterschrift,

- alle wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche gekennzeichnet
- alle Methoden, Daten, Arbeitsabläufe und Hilfsmittel wahrheitsgetreu dokumentiert
- keine Daten manipuliert [...] zu haben.“

Fakultät für Gesundheitswissenschaften: Gemeinsame Fakultät der Universität Potsdam, der Medizinischen Hochschule Brandenburg und der BTU

Promotionsordnung (2020)⁶⁶

§7 Betreuungsvereinbarung

„(2) Die Betreuungsvereinbarung muss mindestens enthalten [...]

j) Erklärung der Doktorandin oder des Doktoranden zur Einhaltung der Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der jeweiligen Satzung der Trägerhochschule [...].“

Charité – Universitätsmedizin Berlin: Gemeinsame Fakultät von HU und FU

Promotionsordnung (2017, mit Änderungen von 2024)⁶⁷

§6 Registrierung/ Genehmigung des Promotionsvorhabens

⁶⁵ <https://opus4.kobv.de/opus4-btu/frontdoor/index/index/docId/6352>

⁶⁶ https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ambek/Amtliche_Bekanntmachungen/2020/ambek-2020-17-892-901.pdf und <https://www.fgw-brandenburg.de/wp-content/uploads/2022/03/Promotionsordnung-der-FGW.pdf>

⁶⁷ https://promotion.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/sonstige/promotion/downloads/promotion/promotionsordnung-2017/Lesefassung_Promotionsordnung_Ausf%C3%BChrungsbestimmungen_Stand_12.04.2024_.pdf

„(1) Für die Registrierung ist eine Promotionsvereinbarung mit einer erstbetreuenden Hochschullehrerin oder einem erstbetreuenden Hochschullehrer [...] vorzulegen. [...] Mit der Promotionsvereinbarung ist eine schriftliche Erklärung vorzulegen,

- dass die an der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin geltende Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten und bei Bedarf ein Ethikvotum eingeholt wird, [...].“

§8 Eröffnung des Promotionsverfahrens

„(1) Zur Eröffnung des Verfahrens sind im Falle einer Publikationspromotion vorzulegen:

a) die Dissertation in einer von der Promotionskommission zu bestimmenden elektronischen Form und auf Verlangen der Promotionskommission als gebundenes Druckexemplar; die Dissertation muss folgende Unterlagen enthalten:

- [...]
- eine von der promovierenden Person unterschriebene Versicherung, dass keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, die Satzung der Charité zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, und die Richtlinien des ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors; www.icmje.org) zur Autorenschaft eingehalten wurden.

- [...]

h) eine getreue und komplette Kopie des Primärdatensatzes der zugrundeliegenden Arbeiten in einer digitalen Form, die die retrospektive Zuordnung der Ergebnisse zu den Primärdaten zulässt. Auf Verlangen sind die Primärdaten der Geschäftsstelle Gute Wissenschaftliche Praxis vorzulegen. Bei servergesicherten Daten muss der Zugangsweg offenbart werden und die Speicherung über 10 Jahre nach Eröffnung des Promotionsverfahrens sichergestellt sein. Bei Primärdatensätzen, die Personendaten beinhalten, muss eine geeignete Pseudonymisierung erfolgen. Die zugehörige Zuordnungstabelle ist in der Einrichtung, in der die Daten erhoben wurden, vor Zugriffen geschützt und datenschutzkonform aufzubewahren. Über Ausnahmen entscheidet die Promotionskommission auf begründeten Antrag der promovierenden Person

[...]

j) der Nachweis über den Besuch einer Fortbildung zu guter wissenschaftlicher Praxis gemäß der Satzung der Charité – Universitätsmedizin Berlin zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis; [...].“

FDM und GWP in Promotionsprogrammen

Berücksichtigt wurden die Programme für die Universität, die für sie hauptverantwortlich ist. Programme, an denen Universitäten nur beteiligt sind, wurden nicht berücksichtigt. Programme, die keine Informationen, Vorgaben, Angebote etc. zu FDM und GWP machen, sind nicht aufgeführt.

GWP ist berücksichtigt, wenn das Programm eigene Angebote (z. B. Kurse, Informationen etc.) hat bzw. eine Verpflichtung besteht (z. B. Teil des Curriculums, Verpflichtung zu Teilnahme an Kurs des Graduiertenzentrums etc.). Empfehlungen und optionale Angebote von Drittanbietern (z. B. Wahl(pflicht)veranstaltungen) sind nicht berücksichtigt.

FDM ist nur berücksichtigt, wenn es als solches ausgewiesen ist (nicht: Kurse aus dem Bereich Data Science zu einzelnen Tools, Programmiersprachen etc.)

Universität Potsdam

RTG Minor Cosmopolitanisms (GRK)

- Unterseite zu GWP mit Informationen zu zwei Workshops für die Kohorten 2016 und 2019; für die Kohorte von 2022 war ein Workshop zu GWP im Curriculum vorgesehen⁶⁸

Integriertes Graduiertenkolleg des SFB 1636: Elementarprozesse lichtgetriebener Reaktionen an nanoskaligen Metallen (SFB)

- Das Curriculum sieht den Erwerb von Scientific Key Skills vor, darunter GWP (Good Scientific Practice and Research Integrity) und FDM und Open Science (Data Management and Open Science). Die Kurse werden an der PoGS belegt. Unklar ist, ob zwischen den Themen (umfassen auch Projektmanagement und fachspezifische Skills) ausgewählt werden kann.⁶⁹

TU Berlin

Promotionsprogramm in Science of Intelligence (EXC)

- Das Curriculum sieht einen verpflichtenden Soft Skill-Kurs zu GWP im 2. Semester vor⁷⁰

Berlin School of Optical Sciences and Quantum Technologies (Graduiertenschule)

- Unterseite mit Links zu Richtlinien zu GWP, (Selbstlern-)Kursen, Betreuungsvereinbarung, Ombudssystem⁷¹

HU Berlin

Es sind Programme aufgeführt, die an der HGS akkreditiert sind, einschließlich solcher, die an der DRS und der HGS akkreditiert sind.

Bernstein Center for Computational Neuroscience Berlin (Einstein Foundation)

- Das Curriculum sieht einen verpflichtenden Soft Skills-Kurs über 1,5 ECTS zu GWP vor. Durchgeführt wird der 1,5tägige Kurs zu Beginn der Promotion durch das QUEST (Quality, Ethics, Open Science, Translation)-Center for Responsible Research des Berlin Institute of Health.⁷²

Graduate School for Infection Biology and Immunity (Graduiertenschule)

- Auf der Webseite ist die Verpflichtung zum Besuch eines Workshops zur GWP für Promovierende aufgeführt⁷³

High Dimensional Nonstationary Time Series (GRK)

- Auf der Webseite wird ein verpflichtendes Seminar zu GWP für Promovierende erwähnt.⁷⁴

Berlin Graduate School of Ancient Studies (Graduiertenschule; auch an DRS akkreditiert)

- Die Promotionsstudienordnungen für die Programme Ancient Languages and Texts,⁷⁵ Ancient Philosophy and History of Ancient Science,⁷⁶ Landscape Archaeology and Architecture,⁷⁷ Languages and Cultures of the Silk Road⁷⁸ sehen in einem eigenen Paragraphen (§10a) den

⁶⁸ <https://www.uni-potsdam.de/en/minorcosmopolitanisms/about/qualification-programme>

⁶⁹ <https://www.uni-potsdam.de/en/sfb1636/research/irtg/organization>

⁷⁰ <https://www.scienceofintelligence.de/education/doctoral-program/phd-structure/>

⁷¹ https://blogs.tu-berlin.de/ioap_bosqt/scientific-integrity/

⁷² https://www.bccn-berlin.de/files/BCCN/download_area-PhD-program/PhD_Program_regulations_BCCNBerlin.pdf

⁷³ <https://www.zibi-berlin.de/training/zibi-graduate-school/index.html>

⁷⁴ <https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/forschung/irtg/general-information-rtg/qualificationprogramme#courses>

⁷⁵ https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/alt/84_alt_amb_HU.pdf

⁷⁶ https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/aphil-histas/pdfs/85_aphil_histas_amb_HU.pdf

⁷⁷ https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/laa/pdfs/86_laa_amb_HU.pdf

⁷⁸ https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/silk-road/pdfs/87_silk-road_amb_HU.pdf

verpflichtenden Besuch eines Workshops zur GWP vor (16 Arbeitseinheiten, 1 LP). Darüber hinaus soll „frühestmöglich“ eine „schriftliche Vereinbarung über die Inhaber- und Nutzungsrechte an aus dem Forschungsvorhaben hervorgehenden Forschungsdaten und Forschungsergebnissen“ geschlossen werden. Im Wahlpflichtbereich wird ein Kurs zu FDM angeboten. Die Betreuungsvereinbarung dieser vier Programme und des Programms „Ancient Objects and Visual Studies“⁷⁹ enthält ebenfalls ein Bekenntnis zur GWP.

Berlin School of Mind and Brain (EXC; auch an DRS akkreditiert)

- Informationen zu GWP und Ansprechpartnern auf der Webseite⁸⁰
- Die Rahmenordnung für die Graduiertenschule sieht einen verpflichtenden Kurs zu GWP vor, dessen Umfang nicht definiert ist.⁸¹
- Auf der Unterseite „Curriculum“ findet sich eine Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Rahmen der „Obligatory academic key competencies courses“ im Umfang von 1,25 ECTS⁸²

Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies (Graduiertenschule; auch an DRS akkreditiert)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 16 Arbeitseinheiten, 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung⁸³

Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien (Graduiertenschule; auch an DRS akkreditiert)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 16 Arbeitseinheiten, 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU)⁸⁴
- Informationen zu GWP auf Webseite (FU)⁸⁵

Berlin Mathematical School (Graduiertenschule; auch an DRS akkreditiert)

- Seit SoSe 2021 regelmäßig Kurse zu GWP⁸⁶, mindestens der Kurs im WiSe 2024 war verpflichtend⁸⁷

FU Berlin

History and Cultural Studies (Promotionsstudiengang)

- Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung⁸⁸

Berlin Graduate School for Global and Transregional Studies (EXC)

- Die Webseite erwähnt GWP-Kurse zu Beginn der Promotion und später in regelmäßigen Abständen⁸⁹

⁷⁹ https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/aovis/pdfs/AOVIS_Amtl_Mitteilungsblatt_HU.pdf

⁸⁰ <https://www.mind-and-brain.de/doctors-program/good-scientific-practice>

⁸¹ https://www.mind-and-brain.de/fileadmin/downloads/Documente_ab_2017/Ordnung_M_B_191015_website.pdf

⁸² <https://www.mind-and-brain.de/doctors-program/curriculum>

⁸³ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2021/ab242021.pdf>

⁸⁴ <https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/friedrichschlegel/curriculum/ordnungen/2020-03-02-Ordnung-fuer-das-Promotionsstudium.pdf>

⁸⁵ <https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/friedrichschlegel/curriculum/gwp/index.html>

⁸⁶ <https://www.math-berlin.de/academics/soft-skills-seminars/past-soft-skills-seminars>

⁸⁷ <https://www.math-berlin.de/academics/soft-skills-seminars/current-semester/good-scientific-practice-2024>

⁸⁸ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2008/ab352008.pdf>

⁸⁹ <https://www.scripts-berlin.eu/birt/bgts/BGTS-Quality-Assurance/index.html>

Berlin Graduate School of Ancient Studies (Graduiertenschule; auch an HGS akkreditiert)

- Die Promotionsstudienordnungen für die Programme Ancient Languages and Texts,⁹⁰ Ancient Philosophy and History of Ancient Science,⁹¹ Landscape Archaeology and Architecture,⁹² Languages and Cultures of the Silk Road⁹³ sehen in einem eigenen Paragraphen (§10a) den verpflichtenden Besuch eines Workshops zur GWP vor (16 Arbeitseinheiten, 1 LP). Darüber hinaus soll „frühestmöglich“ eine „schriftliche Vereinbarung über die Inhaber- und Nutzungsrechte an aus dem Forschungsvorhaben hervorgehenden Forschungsdaten und Forschungsergebnissen“ geschlossen werden. Im Wahlpflichtbereich wird ein Kurs zu FDM angeboten. Die Betreuungsvereinbarung dieser vier Programme und des Programms „Ancient Objects and Visual Studies“⁹⁴ enthält ebenfalls ein Bekenntnis zur GWP.

Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies (Graduiertenschule; auch an HGS akkreditiert)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 16 Arbeitseinheiten, 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung⁹⁵

Berlin School of Mind and Brain (EXC; auch an HGS akkreditiert)

- Informationen zu GWP und Ansprechpartnern auf der Webseite⁹⁶
- Die Rahmenordnung für die Graduiertenschule sieht einen verpflichtenden Kurs zu GWP vor, dessen Umfang nicht definiert ist.⁹⁷
- Auf der Unterseite „Curriculum“ findet sich eine Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Rahmen der „Obligatory academic key competencies courses“ im Umfang von 1,25 ECTS⁹⁸

Lateinamerikastudien aus vergleichender und transregionaler Perspektive (Promotionsstudiengang)

- Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung⁹⁹

Normativität, Kritik, Wandel (GRK)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 16 Arbeitseinheiten, 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung¹⁰⁰

Doctoral Program in Business Research (Promotionsstudiengang)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 16 Arbeitseinheiten, 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung¹⁰¹

⁹⁰ https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/alt/84_alt_amb_HU.pdf

⁹¹ https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/aphil-histas/pdfs/85_aphil_histas_amb_HU.pdf

⁹² https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/laa/pdfs/86_laa_amb_HU.pdf

⁹³ https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/silk-road/pdfs/87_silk-road_amb_HU.pdf

⁹⁴ https://www.berliner-antike-kolleg.org/bergsas/programme/aovis/pdfs/AOVIS_Amtl_Mitteilungsblatt_HU.pdf

⁹⁵ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2021/ab242021.pdf>

⁹⁶ <https://www.mind-and-brain.de/doctoral-program/good-scientific-practice>

⁹⁷ https://www.mind-and-brain.de/fileadmin/downloads/Documente_ab_2017/Ordnung_M_B_191015_website.pdf

⁹⁸ <https://www.mind-and-brain.de/doctoral-program/curriculum>

⁹⁹ https://www.lai.fu-berlin.de/studium/Promotion/promotionsstudiengang/bewerbung/LA_Promotionsstudiengang-ab242009-1.pdf

¹⁰⁰ <https://www.normativitaet-kritik-wandel.de/inhaltselemente/Studienordnung.pdf>

¹⁰¹ https://www.wiwiss.fu-berlin.de/en/forschung/dpbr/1_About_DPBR/3_Program_Structure/Programmordnung-DPBR-2022.pdf

Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien (Graduiertenschule; auch an HGS akkreditiert)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 16 Arbeitseinheiten, 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung¹⁰²
- Informationen zu GWP auf Webseite (FU)¹⁰³

Graduate School East Asian Studies (Graduiertenschule)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 16 Arbeitseinheiten, 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung¹⁰⁴

Graduate School of North American Studies (Graduiertenschule)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 16 Arbeitseinheiten, 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung¹⁰⁵

Dahlem Research School Biomedical Sciences (Graduiertenschule)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 16 Arbeitseinheiten, 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung¹⁰⁶

Graduate Program Biodiversity, Evolution & Ecology (Promotionsstudiengang)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP an der DRS ohne genauen zeitlichen Umfang in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung¹⁰⁷

Graduate School Plant Sciences (Graduiertenschule)

- Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung¹⁰⁸

Natural Sciences (Promotionsstudiengang)

- Verpflichtung zu einem Kurs zu GWP im Umfang von 1 LP in der Promotionsstudienordnung (FU); Bekenntnis zu GWP ist Teil der Betreuungsvereinbarung¹⁰⁹

Berlin Mathematical School (Graduiertenschule; auch an HGS akkreditiert)

- Seit SoSe 2021 regelmäßig Kurse zu GWP¹¹⁰, mindestens der Kurs im WiSe 2024 war verpflichtend¹¹¹

BTU

Erklärung¹¹²

- Eine Erklärung ist nach Information des Referats Wissenschaftlicher Nachwuchs von allen Promovierenden der BTU zu unterzeichnen. Zur GWP enthält sie folgenden Punkt: „Hiermit erkläre ich, dass die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg bekannt sind.“

¹⁰² <https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/friedrichschlegel/curriculum/ordnungen/2020-03-02-Ordnung-fuer-das-Promotionsstudium.pdf>

¹⁰³ <https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/friedrichschlegel/curriculum/gwp/index.html>

¹⁰⁴ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2021/ab062021.pdf>

¹⁰⁵ <https://www.jfki.fu-berlin.de/graduateschool/media/ab292020.pdf>

¹⁰⁶ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2022/ab092022.pdf>

¹⁰⁷ <https://www.bbib.bcp.fu-berlin.de/media/PSO-Biodiversity-de.pdf>

¹⁰⁸ https://www.mps.fu-berlin.de/media/PDF/Betreuungsvereinbarung_ausfuellbar.pdf

¹⁰⁹ <https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2021/ab082021.pdf>

¹¹⁰ <https://www.math-berlin.de/academics/soft-skills-seminars/past-soft-skills-seminars>

¹¹¹ <https://www.math-berlin.de/academics/soft-skills-seminars/current-semester/good-scientific-practice-sose-2024>

¹¹² https://www-docs.b-tu.de/environment-phd/public/Erklaerung_Declaration.pdf

Regelungen an Universitäten außerhalb von FDLINK

Übersicht

- Informationen der Graduiertenzentren
- GWP-Satzungen
- Berücksichtigt: 113 Universitäten mit Promotionsrecht in Deutschland (https://www.hochschulkompass.de/hochschulen/hochschulsuche/search/1.html?tx_szhksearch_pi1%5Bhstype%5D%5B1%5D=1&tx_szhksearch_pi1%5Bprom%5D=1&tx_szhksearch_pi1%5Bresults_at_a_time%5D=100, Stand Juli 2025) und Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Tabellarische Übersicht s. FDLINK_AP5_RegelungenZuGWPUndFDM_Tabelle

Verpflichtende Regelungen zu GWP-Kursen

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Verpflichtung zu einem GWP-Kurs in der GWP-Satzung für alle Promovierenden und Habilitierenden:¹¹³

- §3 (4): „Personen, die an der Charité ein Promotionsvorhaben angemeldet haben oder die zum Habilitationsverfahren zugelassen worden sind, sind verpflichtet, an mindestens einem Kurs zur Guten Wissenschaftlichen Praxis an der Charité teilzunehmen.“

TU Dresden

Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen von 2022:¹¹⁴

- „§ 3 Verpflichtung auf und Unterrichtung über die Satzung guter wissenschaftlicher Praxis
(1) Alle an der TU Dresden wissenschaftlich oder wissenschaftsunterstützend Tätigen, der wissenschaftliche Nachwuchs und alle Studierenden sind zur Einhaltung der Satzung guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet.
(2) Die Satzung guter wissenschaftlicher Praxis ist in die akademische Lehre und in die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses als verbindlicher Bestandteil zu integrieren.
(3) Das gesamte wissenschaftliche Personal der TU Dresden sowie alle Promovierenden sind verpflichtet, mindestens eine Schulung in digitaler Form oder als Präsenzveranstaltung zum Thema gute wissenschaftliche Praxis zu absolvieren.“
- Die Umsetzung¹¹⁵ erfolgt über die
 - o Teilnahme an einem Präsenz- oder online-Kurs zur GWP (1,5tägig) ODER
 - o Teilnahme an einem Zertifikatskurs, bestehend aus drei Modulen: 1. Modul: Selbstlernkurs der GRADE; 2. Modul: Selbstlernkurs TU Dresden; 3. Modul: zweistündiger, interaktiver Workshop zu Fallbeispielen

RWTH Aachen

Laut der zentralen Webseite zu GWP¹¹⁶ und der Seite zum Selbstlernkurs¹¹⁷ muss ein GWP-Kurs absolviert werden, um mit einer Promotion an der RWTH Aachen zu beginnen:

- „Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion gemäß der gültigen Promotionsordnung ist der Nachweis über die Absolvierung einer Veranstaltung zum Thema ‚Wissenschaftliche Integrität‘. In diesem Sinne wird die Absolvierung des RWTH-Online-Kurses Wissenschaftliche Integrität oder eine äquivalente Leistung anerkannt. Sofern dieser Online-Kurs oder eine

¹¹³ https://www.charite.de/fileadmin/user_upload/portal_relaunch/forschung/GutWissPraxis/GWP-Satzung_2024_Lesefassung.pdf

¹¹⁴ https://www.verw.tu-dresden.de/AmtBek/PDF-Dateien/2022-04/12_sonstO01.06.2022.pdf

¹¹⁵ <https://tu-dresden.de/ga/qualifizierung/gute-wissenschaftliche-praxis>

¹¹⁶ <https://www.rwth-aachen.de/go/id/efbfc>

¹¹⁷ <https://www.rwth-aachen.de/go/id/mylsw>

äquivalente Leistung bereits im Rahmen eines Bachelor- beziehungsweise Masterstudiums an der RWTH absolviert wurde, muss die Leistung nicht erneut erbracht werden. Über die Anerkennung von Äquivalenzleistungen entscheidet der jeweilige Promotionsausschuss.“

- Das Modul GWP ist für Studierende mit Studienbeginn ab WiSe 2020/21 auch für eine Zulassung zur Masterarbeit notwendig: „Gemäß Paragraf 16 (2) der Übergreifenden Prüfungsordnung, kurz ÜPO, und Paragraf 19 (2) der Übergreifenden Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie Lehramt an Berufskollegs, kurz ÜPO M. Ed., der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen ist der bestandene Modulbaustein „Wissenschaftliche Integrität“ für alle Studierenden, die sich zum Wintersemester 2020/2021 oder später in einen Master-Studiengang eingeschrieben haben, Voraussetzung für die Zulassung zur Masterarbeit.“
- Die Verpflichtung kann über einen Selbstlernkurs erfüllt werden mit folgenden Inhalten: „Dabei werden ausgehend von der Definition und den Grundsätzen wissenschaftlicher Integrität Aspekte wie Redlichkeit und Gütekriterien guter wissenschaftlicher Forschung, Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, wissenschaftliches Fehlverhalten, Forschungsethik, Forschungsdatenmanagement, Betreuungsverantwortung und Interessenkonflikte sowie Diversität und Kooperation in der Wissenschaft erläutert.“

Universität Hohenheim

Die Promotionsvereinbarung (Anlage 1 zur Promotionsordnung)¹¹⁸ sieht

- eine Verpflichtung zur Absolvierung eines Kurses zur GWP vor. Die Promovierenden müssen laut Promotionsordnung (§6 Abs. 3) darüber im Rahmen des Mentorats berichten: „9. Die Promovierenden verpflichten sich zur Teilnahme an mindestens einer Fortbildung zur guten wissenschaftlichen Praxis und berichten dem Mentorat im Rahmen der Zwischenbewertung (§ 6 (3) der PromO) darüber.“ Die Verpflichtung ist auch auf der Webseite erwähnt.¹¹⁹

Universität Konstanz

Für alle Promovierenden, die ab dem 01.04.2022 mit der Promotion begonnen haben, ist ein Kurs zur GWP verpflichtend.¹²⁰ Geregelt ist dies in der für die gesamte Universität gültigen Promotionsordnung:¹²¹

- Der Nachweis über den Kurs muss zusammen mit dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens eingereicht werden (§6 Abs. 2): „Der Antrag muss enthalten: [...] den Nachweis der Teilnahme an einem der Kurse aus dem grundständigen Kursprogramm der Konstanz Research School zum Thema ‚Gute wissenschaftliche Praxis in der Promotion‘; [...].“
- Der GRADE-Kurs kann angerechnet werden. Einige Fakultäten bieten fachspezifische GWP-Kurse an.

¹¹⁸ https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/uni_hohenheim/Forschung/Promotion/Promotionsordnungen_und_Formulare/PromO_2023.pdf

¹¹⁹ https://www.uni-hohenheim.de/promotion-verlauf#jfmulticontent_c317513-2

¹²⁰ <https://www.uni-konstanz.de/konstanz-research-school/ueberfachliches-kursprogramm/gute-wissenschaftliche-praxis-in-der-promotion/>

¹²¹ <https://www.uni-konstanz.de/studieren/im-studium/pruefungen/pruefungsordnungen/promotionsordnung/>

Technische Universität Nürnberg

Die für alle Promovierenden gültige Promotionsordnung der Technischen Universität Nürnberg sieht vor, dass ein Kurs zur GWP als Teil der strukturierten Promotionsphase zu belegen ist (es gibt keine Promovierenden außerhalb der strukturierten Promotionsphase):¹²²

- §8 Abs. 2: „Die promovierende Person ist verpflichtet an mindestens 4 Veranstaltungen mit einem äquivalenten Workload von 24 ECTS teilzunehmen, davon mindestens 2 Methodenkurse (qualitativ und quantitativ) und eine Veranstaltung zu guter wissenschaftlicher Praxis [...].“

WHU Otto Beisheim School of Management

Die einzige Promotionsordnung der Hochschule sieht die verpflichtende Absolvierung eines hochschuleigenen Kurses zur GWP vor:¹²³

- in §10 Abs. 5: „Zusätzlich zu den in Absatz 2 geforderten Leistungsnachweisen muss jede Doktorandin und jeder Doktorand einen WHU Kurs zur Integrität der Forschung und guten wissenschaftlichen Praxis erfolgreich absolvieren.“
- Der Nachweis muss nach §12 Abs. 2 beim Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens vorliegen: „Das Exposee, der Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung des in § 10 Absatz 5 geforderten Kurses und das Protokoll der erfolgreichen Verteidigung des Promotionsvorhabens müssen vorliegen.“

Zeppelin Universität

Die einzige Promotionsordnung der Hochschule sieht die verpflichtende Absolvierung eines hochschuleigenen Kurses zur GWP vor:¹²⁴

- §9 Abs. 1: „[...] Alle Promovierenden sind verpflichtet, innerhalb des ersten Jahres nach Zulassung zur Promotion an der von der ZUGS angebotenen Veranstaltung zur guten wissenschaftlichen Praxis teilzunehmen. [...].“

Verpflichtende Regelungen in GWP-Satzungen (außer Kurse)

Universität Leipzig

Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (2025):¹²⁵

- Die Uni Leipzig verpflichtet sich in der GWP-Satzung zur Vermittlung von GWP ab dem Bachelor- oder Grundstudium (§1 Abs. 3): „3. Sie [Die Universität Leipzig] gewährleistet die Vermittlung der Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens und guter wissenschaftlicher Praxis – unter Hinweis auf diese Satzung – bereits in den Veranstaltungen des Grund- bzw. Bachelorstudiums und hält zu Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit in der Wissenschaft an. [...].“
- Die GWP-Satzung sieht vor, dass alle Studierenden und Promovierenden eine Erklärung abgeben müssen, dass sie ihre Qualifikationsarbeit oder Dissertation gemäß der GWP verfasst haben (§1 Abs. 3): „4. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in frühen Karrierephasen sowie Studierende geben als Bestandteil ihrer Qualifizierungsarbeiten eine Erklärung zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis im Sinne dieser Satzung ab, wobei die zum Zeitpunkt der Einreichung der Qualifizierungsarbeit gültige Satzung

¹²² https://www.utn.de/files/2024/12/230401_Promotionsordnung_L0.pdf

¹²³ https://www.whu.edu/fileadmin/CONTENT/whu.edu/1_Programs/1.6_Doctoral_Program/WHU_Promotionsordnung_vom_06.04.2021.pdf

¹²⁴ <https://www.zu.de/info-wAssets/forschung/dokumente/wissenschaftlicher-nachwuchs/promotionsordnung-fassung-vom-14-02-2024.pdf>

¹²⁵ https://www.uni-leipzig.de/fileadmin/ul/Dokumente/2025_Satzung_Gute_Wissenschaftliche_Praxis_DE.pdf

maßgeblich ist. Die Habilitations- und Promotionsordnungen der Fakultäten werden entsprechend ergänzt, soweit erforderlich.“

- Mitarbeitende der Universität werden außerdem über GWP informiert und belehrt und müssen durch Unterschrift schriftlich bestätigt werden (§1 Abs. 3): „5. Gegenüber ihrem wissenschaftlichen und ihrem sonstigen Personal nimmt die Universität Leipzig ihre Verantwortung auch dadurch wahr, dass auf Fakultäts- und Zentrebene über die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens und guter wissenschaftlicher Praxis – unter Hinweis auf diese Satzung – informiert und belehrt wird; die Belehrung erfolgt schriftlich und ist durch Unterschrift zu bestätigen. Sie erfolgt in der Regel im Zusammenhang mit der Einstellung.“

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Ordnung über die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (2022):¹²⁶

- Die Ordnung sieht in §5 Abs. 2 vor, dass Promovierende mit dem Antrag auf Zulassung eine Erklärung abgeben müssen, dass sie GWP kennen und befolgen. GWP soll außerdem Teil der Methodenkurse der Graduiertenschulen sein: „[...] Dem Antrag auf Zulassung als Doktorand*in bei der Fakultät ist eine Erklärung darüber beizufügen, dass die Ordnung über die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bekannt ist und die dort dargelegten Regeln befolgt werden. Die Fakultäten integrieren das Thema gute wissenschaftliche Praxis in die Methodenkurse der Graduiertenschulen.“

Georg-August-Universität Göttingen

Ordnung der Georg-August-Universität Göttingen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (2021):¹²⁷

- Die Ordnung sieht in §2 Abs. 4 vor, dass die beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeitenden durch die Einrichtungen einmal jährlich in GWP unterrichtet werden [unklar wie dies umgesetzt wird]: „Gegenüber den beschäftigten wissenschaftlich Tätigen nimmt die Universität ihre Verantwortung dadurch wahr, dass dieser Personenkreis durch die Einrichtungen einmal jährlich über die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens und guter wissenschaftlicher Praxis unter Hinweis auf diese Ordnung unterrichtet wird.“

Justus-Liebig-Universität Gießen

Satzung der Justus-Liebig-Universität Gießen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (2024):¹²⁸

- Die Ordnung sieht unter §2 Verantwortung der Hochschule vor, dass in alle Promotionsordnungen aufgenommen wird, dass eine Verpflichtungserklärung zu GWP Voraussetzung für die Zulassung ist: „Habilitandinnen und Habilitanden haben als Zulassungsvoraussetzung für die Habilitation eine Erklärung abzugeben, in der sie sich zur Einhaltung dieser Satzung und der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis verbindlich verpflichten. [...] Für Doktorandinnen und Doktoranden gilt Satz 1 sinngemäß; die Abgabe dieser Erklärung ist eine Voraussetzung für die Annahme bzw. Zulassung als Doktorandin oder Doktorand. In die geltenden Promotionsordnungen ist eine entsprechende Annahme- bzw. Zulassungsvoraussetzung aufzunehmen.“

¹²⁶ <https://uol.de/amtliche-mitteilungen?dok=2864>

¹²⁷ https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/e2f5c2e5d56bb7048578b9f0123df227.pdf/Ordnung-GWP_11-2021_final_formatiert.pdf

¹²⁸ https://www.uni-giessen.de/de/mug/5/pdf/forschung/5_00_10_1_1ae_2023

Constructor University (Bremen)

Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Constructor University (2023):¹²⁹

- Die Richtlinie sieht in § 3 Abs. 2 vor, dass „[e]ine zwischen dem Hauptbetreuer bzw. der Hauptbetreuerin und dem Doktoranden bzw. der Doktorandin abgeschlossene Promotionsvereinbarung [...] beide Parteien zur Einhaltung der Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis [verpflichtet].“

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten für die Tierärztliche Hochschule Hannover (2022):¹³⁰

- Die Ordnung sieht in §11 Abs. 3b vor, dass die Promovierenden beim Antrag auf Zulassung (Anzeige des Promotionsvorhabens) versichern, dass die Grundsätze der GWP eingehalten werden: „ [...] Sie [Promovierende] müssen der Anzeige ihres Promotionsvorhabens die Versicherung beifügen, dass sie die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis einhalten werden; die Betreuerin oder der Betreuer muss durch Unterschrift bestätigen, dass sie bzw. er den Promovierenden in die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis eingeführt hat.“

Zeppelin Universität

Ordnung zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis an der Zeppelin Universität (2022):¹³¹

- Die Ordnung sieht in §1 Abs. 3 vor, dass das wissenschaftliche Personal bei Einstellung per Unterschrift zu bestätigen hat, dass GWP verstanden wurde und eingehalten wird (Compliance-Erklärung): „Diese Ordnung ist dem wissenschaftlichen Personal der Zeppelin Universität bei der Einstellung bzw. Anstellung durch Aushändigung bekannt zu geben. Es erfolgt hier vor allem auch die Unterschrift unter eine spezielle „Compliance-Erklärung“, in der zu bestätigen ist, dass die vorliegende Ordnung, die „dritte Ebene“ des DFG-Kodex sowie weitere fachspezifische Vorgaben zur Kenntnis genommen und verstanden wurden und diesen Folge geleistet wird. [...].“

Regelungen zu Forschungsdaten

Universität Stuttgart

Die für alle Fakultäten gültige Promotionsordnung sieht eine Einreichung der Forschungsdaten vor (§13 Abs. 6):¹³²

- § 13 Veröffentlichung der Dissertation: „(6) Den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis folgend, sind auch die für die Dissertation relevanten Forschungsdaten in geeigneter Infrastruktur der Universität Stuttgart unter Nutzung von Diensten, die von der Universität anerkannt sind, und unter Beachtung der Forschungsdaten-Policy der Universität Stuttgart zu dokumentieren und zu archivieren.“

¹²⁹ https://constructor.university/sites/default/files/2024-07/Statutes%20for%20Safeguarding%20good%20research%20practice_Constructor%20University_DE_official_signed.pdf

¹³⁰ https://www.tiho-hannover.de/fileadmin/01_Verwaltung/Forschung/VKB_306_2022.pdf

¹³¹ <https://www.zu.de/info-wAssets/forschung/dokumente/forschungsfoerderung/sicherung-gute-wiss-praxis-2022.pdf>

¹³² <https://www.f04.uni-stuttgart.de/documents/Promotionsordnung-2019.pdf>

École supérieure de commerce de Paris, Campus Berlin

Die Promotionsordnung der Hochschule sieht in §6 Abs. 3 eine Einreichung der Forschungsdaten bei empirischen Arbeiten vor:¹³³

- „Die Dissertation ist in acht Exemplaren einzureichen. Vier Exemplare ist die elektronische Fassung der Dissertation und bei empirischen Arbeiten die Daten auf einem Datenträger (z.B. CD-ROM) beizulegen“

WHU Otto Beisheim School of Management

Die einzige Promotionsordnung der Hochschule sieht in §12 Abs. 1, Punkt 7 vor, dass mit der Dissertation auch die Primärdaten einzureichen sind:¹³⁴

- „Das Promotionsgesuch enthält: [...] 7. etwaige der Dissertation zugrunde liegende Primärdaten gemäß den Grundsätzen der guten wissenschaftlichen Praxis in schriftlicher oder elektronischer Form, sofern nicht Rechtsvorschriften oder vertragliche Vereinbarungen der Vorlage entgegenstehen; [...].“

¹³³ [https://escp.eu/sites/default/files/PDF/Programmes/PhD/Promotionsordnung_ESCP_Europe - Fassung_24.09.2013.pdf](https://escp.eu/sites/default/files/PDF/Programmes/PhD/Promotionsordnung_ESCP_Europe_-_Fassung_24.09.2013.pdf)

¹³⁴ https://www.whu.edu/fileadmin/CONTENT/whu.edu/1_Programs/1.6_Doctoral_Program/WHU_Promotionsordnung_vom_06.04.2021.pdf